

ÜBER DAS PROBLEM ANDERER GEISTER

MICHAEL LUGER

**Kunstuniversität zu
Linz
University of Arts
Linz**

ÜBER DAS PROBLEM ANDERER GEISTER

MICHAEL LUGER

Im Kontext des Problems anderer Geister (in englischsprachigen Diskursen unter *Problem of other Minds* verhandelt) wird üblicherweise davon ausgegangen, dass die Existenz des Bewusstseins nur auf direkte Weise und in Bezug auf uns selbst, nämlich als Selbstbewusstsein, sicher festgestellt werden kann. Grund für diese Annahme ist eine epistemische Asymmetrie: Meine innere Erfahrung ist mir unmittelbar gegeben. Ich fühle Schmerz, Müdigkeit, Euphorie, habe bestimmte visuelle, taktile oder olfaktorische Eindrücke, etc. In dieser Unmittelbarkeit des Erlebten lässt sich, in Anlehnung an Descartes, eine mehr oder weniger gut begründete Selbstevidenz behaupten: Ich weiß um mein Bewusstsein, weil ich bewusst bin. Meine Sinne mögen mich über eine Außenwelt täuschen, nie aber wird es ihnen gelingen, mich zu täuschen, ohne dass ich dabei bewusst bin. Das Bewusstsein anderer ist uns hingegen nur indirekt, sprich: durch Beobachtung oder Interaktion, gegeben. Diese Kluft zwischen dem Selbst und dem Fremden ist es, welche den Kern des Problems anderer Geister ausmacht. In Bezug auf unsere Mitmenschen scheint dieses Problem nicht mehr als philosophische

Spielerei zu sein. Niemand bei rechtem Verstand wird einem gesunden Menschen tatsächlich unterstellen, ein bewusstloses System von Reizen und Reaktionen zu sein. Niemand bei rechtem Verstand wird einen gesunden Menschen als „philosophischen Zombie“ bezeichnen. Wir beobachten fremdes Verhalten, kommunizieren, oder, um etwas konkreter zu werden, lesen Dialoge Platons, die uns den Eindruck vermitteln, es gäbe eine bewusst interagierende Welt, die dies auch ganz ohne uns ist und dies schon seit geraumer Zeit war. Das Problem anderer Geister sollte jedoch nicht zum Gedankenspiel degradiert werden. Vielmehr handelt es von einem ernstzunehmenden Problem in Bezug auf die Erkenntnis des Fremden. Je fremder uns dabei das Fremde scheint, desto dringlicher stellt sich die Frage nach seinem Bewusstsein. So stellt Thomas Nagel in seinem wohl bekanntesten Essay nicht den Menschen ins Zentrum seiner Überlegungen, sondern thematisiert das subjektive Erleben einer Fledermaus. Noch schwieriger gestaltet sich das Problem anderer Geister bei anorganischen Entitäten, welche uns in Konstitution und Funktion ganz verschieden sind. Die Frage, ob künstliches Bewusstsein möglich ist, werden wir nicht irgendwann mit neuer Ernsthaftigkeit stellen müssen, sie wird sich im Zuge des zu erwartenden technologischen Fortschrittes uns

förmlich aufdrängen. Die Maschine der Zukunft wird ein autonom agierendes System sein, welches uns mit eigenen Interessen gegenüber steht. Doch wie soll sich der Mensch zu dieser Maschine verhalten? Darf er sie für sich in Anspruch nehmen? Wäre ihr Gebrauch im Sinne ihres Wesens als *Machina operans* zu rechtfertigen? Würde sie andere Absichten verfolgen? Ein möglicher Maschinenaufstand ist jedenfalls längst nicht mehr nur Szenario der Science-Fiction. Die Beendigung unserer Vormachtstellung käme jedenfalls einer vierten narzisstischen Kränkung im Sinne Freuds gleich. Nach der kosmologischen, der biologischen und der psychologischen Kränkung, würde nun also die technologische folgen: Der durch die Maschine entmachtete Mensch. Dies würde eine Umkehr der technologischen Fortschrittslogik bedeuten: Technologischer Fortschritt bedeutet nicht mehr Erhöhung des menschlichen Selbstbildes, sondern seine Erniedrigung. Dieses Szenario ist aber freilich einseitig. Es thematisiert lediglich die Gefahr, die von Maschinen ausgehen könnte. Welche Gefahr geht aber von uns als Gebrauchsinhaber dieser Maschinen aus? Ab wann sind wir dazu verpflichtet, oder ab wann sollen wir uns verpflichten, die Maschine in unsere Ethik zu integrieren – sie also als moralisches Subjekt zu berücksichtigen? Diese Frage führt uns aber wieder zurück zu uns

selbst. Was macht einen Menschen zum Menschen? Was leitet ihn an, im Sinne einer Moral zu handeln und warum sollte er im Sinne einer Moral behandelt werden? Ist die Moral objektiver Natur, oder ist sie eine Frage der Interpretation? Zu berücksichtigen ist jedenfalls, dass verschiedene Gründe für moralische Subjektivität angeführt werden können, dass aber die Maschine, das Tier (oder auch mögliche außerirdische Lebensformen) aus einem ganz anderen Grund als der Mensch ein solches Subjekt sein könnten. Es wäre daher vielleicht eine falsche Grundannahme, dass für die Frage der moralischen Subjektivität, die für den Menschen gültige Richtschnur heranzuziehen sei. Dies wäre nicht nur anthropozentrisch, sondern auch methodisch voreingenommen.

*

Das Verhältnis von Bewusstsein und moralischer Subjektivität ist bemerkenswert. Moralische Subjektivität ist zum einen ein Vermögen, zum anderen eine Qualifizierung. Ihr Vermögen besteht darin, im Sinne einer Moral zu handeln, ihre Qualifizierung, im Sinne der Moral behandelt zu werden. Als Vermögen setzt moralische Subjektivität notwendigerweise Bewusstsein voraus. Es gilt: Keine Handlung, und somit keine Handlung im Sinne einer Moral, ohne Bewusstsein. Für die Qualifizierung als

moralisches Subjekt soll Bewusstsein aber, um nicht vorschnell zu urteilen, nicht als notwendige, sondern als *hinreichende Bedingung* verstanden sein. Moralisch berücksichtigt wird also, wer bewusst ist, wobei nicht behauptet wird, dass Bewusstsein der einzig mögliche Grund für diese Berücksichtigung ist. Wenn es aber nicht der einzige Grund ist, könnte es dennoch ein gewichtiger, oder gar der gewichtigste, sein. Zu wissen, dass das Gegenüber denkt, fühlt und leidet, leitet uns an, unser Selbst im anderen zu spiegeln. Diese Projektion sollte man jedoch nicht mit Empathie verwechseln. Es geht vielmehr allein um die Erkenntnis von Fremdbewusstsein, oder zumindest um seine Annahme, nicht um Einfühlungsvermögen. Es geht um die Überzeugung, dass es ein Gegenüber gibt, das seine Umwelt bewusst wahrnimmt und so wie ich bestimmte Erwartungen an sein Leben hat.

*

Zurück zum eigentlichen Problem: Das Problem anderer Geister. Wie gesagt, wird es im Kontext des Menschen nichtig sein, ob wir dem anderen Bewusstsein mit philosophischer Gewissheit, oder nur aus Gründen der Plausibilität und der Praxis zuschreiben. Wir werden es ohnehin tun. Das wahrlich ethische Problem liegt in der Berücksichtigung von Entitäten, die uns fremd genug

sind, um diese Trivialannahme ins Wanken zu bringen. Das wahre Problem sind die Fledermäuse, die Hunde, die Spinnen, und zukünftig wohl auch die Maschinen. So schreibt etwa Kristin Andrews, dass „[...] eine empirische Evidenz aus der Dritte-Person-Perspektive nie in der Lage sein wird, einen Beweis für einen bewussten Geist zu liefern, sei er menschlich oder nichtmenschlich. Es gibt keine Werkzeuge, mit welchen man die Erfahrung der ersten Person mit der Beobachtung der dritten Person koppeln könnte.“¹ Dazu wird man aber ergänzen müssen, dass der Versuch einer empirischen Verifikation wohl auch an grundlegenden methodischen, ontologischen sowie epistemischen Problemen scheitert. Sie resultieren aus einer unüberbrückbaren *Differenz von Alterität (Fremdheit) und Ipseität (Selbstheit)*. Denn jedes Fremdbewusstsein ist per Definition nur ein solches, weil es nicht mein eigenes ist. Ist es nicht mein eigenes, so ist es mir nicht bewusst. Ist es aber mein eigenes, so ist es mir nicht fremd. Fremdbewusstsein konstituiert sich *als ein solches* aus dem Verhältnis meiner selbst zum Fremden. Um also ein fremdes Bewusstsein als Fremder zu erleben, müsste ich neben mir noch dieser Fremde sein. Niemals aber kann ich neben mir noch ein Fremder sein, denn ein Fremder ist gerade dadurch fremd,

¹ ANDREWS, *How to Study Animal Minds*, S. 23, meine Übersetzung.

dass er nicht ist, wer ich bin. Würde ich die Identität eines Fremden annehmen, so wäre ich es, der dieser Fremde ist. Niemals lässt sich die Alterität als Alterität aneignen. Sie ist, so könnte man sagen, von sich aus gedacht eigensinnig, objektiv gedacht aber fremdsinnig. Im Kontext einer hypothetischen Bewusstseinsübertragung könnte man jedoch einwenden, dass bei diesem Experiment die radikale Verschiedenheit von Alterität und Ipseität zweitrangig ist und vernachlässigt werden kann. Man könnte meinen, es wäre für eine Verifikation von Fremdbewusstsein hinreichend, ein Fremdbewusstsein nicht als Fremdbewusstsein, sondern ein *Fremdbewusstsein als Selbstbewusstsein* zu erleben. Doch hier ergeben sich mindestens zwei Probleme. Zum einen wird man mit einer möglichen Transition konfrontiert. Im Moment dieser Übertragung ist es anzunehmen, dass jedes Fremdbewusstsein, da es in meinen Erlebnishorizont integriert wird, fortan mein eigenes wäre. Nun könnte man freilich meinen, dass das Fremdbewusstsein als ein solches (also die Zugehörigkeit zu seinem ursprünglichen Eigentümer) selbst nach seinem Transfer konserviert bleibt – also nicht den Besitzer wechselt. Doch zum anderen wäre es mir in diesem Fall unmöglich, selbst wenn ich tatsächlich Fremdes als Fremdes erlebte, dieses Fremde auch ohne Zweifel als ein sol-

ches zu identifizieren. Das, was man eine *phänomenologische Indifferenz des Erlebten* in Bezug auf seinen Eigentümer nennen könnte, macht eine Verifikation unmöglich. Man stünde hier also vor einem epistemischen Problem: Auch wenn das Erlebte, welches mir integriert ist, *de facto* Fremdbewusstsein wäre, nie könnte ich mir sicher sein, oder es wissen. Wie man es auch denken mag, das eigentümliche Verhältnis von Alterität und Ipseität macht es unmöglich, Fremdbewusstsein als Fremdbewusstsein entweder zu beanspruchen, oder es zweifelsfrei zu verifizieren.

Wie sich zeigt, resultiert das Problem anderer Geister nicht erst, wie Andrews suggeriert, aus dem Umstand einer technologischen Begrenztheit. Selbst wenn es technisch (oder vielleicht auch telepathisch, oder auf irgendeine erdenkliche Weise) möglich wäre, Selbstbewusstsein mit Fremdbewusstsein zu koppeln, das Problem anderer Geister bliebe bestehen. Es ist seinen Wurzeln nach kein *kontingentes* Problem, also ein Problem, welches aus bestimmten Umständen entsteht. Vielmehr ist es ein Problem, das sich in der Verhältnisbestimmung von Alterität und Ipseität von ganz notwendiger Art stellt.

*

Es ist mir also nicht möglich, ein Fremder zu werden und auf diesem Weg die Existenz eines Bewusstseins außer mir festzustellen. Um es tautologisch auszudrücken: Ich bin immer ich selbst. Wenn ich aber schon kein Fremder werden kann, vielleicht kann etwas anderes werden als ein Mensch? Genau diesen Ansatz, welcher unter dem Begriff *Mind Uploading* verhandelt wird, verfolgt David Chalmers in *Reality+*. Er skizziert ein Gedankenexperiment, bei welchem es um eine perfekte Simulation des menschlichen Gehirns geht.² Nach und nach sollen neuronale Zellen durch künstliche Zellen auf Basis eines Computer-Programmes ersetzt werden, bis man schlussendlich bei einer ganzheitlichen Simulation des Gehirns angelangt ist. Bleibt das Bewusstsein der Testperson als Maschine erhalten, so lässt es sich eine Selbstverifikation vornehmen. Es handelt dabei um einen den Transhumanismus durchlaufenden Prozess, welcher beim Posthumanismus, also bei der Überwindung des Menschseins, ankommt: Der Mensch ist Maschine geworden und ist im Erfolgsfall dieses Experiments bewusst. Ein so verstandener Posthumanismus verfolgt grundsätzlich keine moralischen Motive und findet seinen Antrieb auch nicht im technologischen

² Vgl. CHALMERS, *Reality+*, S. 287–291.

Pioniergeist. Seine Eigenart ist vielmehr das erkenntnistheoretische Motiv. Nicht die Evolution steht im Vordergrund, sondern der Drang nach Wissen. Aus praktischer Sicht sind Experimente dieser Art freilich noch nicht umsetzbar, aber wer weiß, wohin uns der technologische Fortschritt führt? Dennoch wird man fragen müssen, was dieses Gedankenexperiment wirklich erreicht. Klar ist, dass das Problem anderer Geister weiterhin besteht. Auch als Maschine bleibt die Einsicht meines Bewusstseins notwendig privat, was die Legitimation des Experiments aus epistemischer Sicht fraglich macht. Zudem wäre ein möglicher Analogieschluss von einer Maschine auf die andere nur überzeugend, sofern er sich auf eine Person bezieht, die denselben Prozess durchlaufen hat. Eine gewichtige Limitation ist darüber hinaus, dass das Experiment die Existenz von menschlichem Bewusstsein voraussetzt. Gelingt die graduelle Integration des menschlichen Bewusstseins in ein digitales System, so zeigt das nur, dass menschliches Bewusstsein außerhalb des Menschen (etwa auf anorganischer Basis) konserviert werden kann. Aus dem Gedankenexperiment folgt jedenfalls nicht, dass künstliches Bewusstsein von Grund auf und seinem Wesen nach möglich ist (ich unterstelle hiermit aber auch nicht, dass Chalmers dies behauptet). Ein Erfolgsfall würde lediglich bedeuten, dass

menschliches Bewusstsein digitalisiert werden kann, nicht aber, dass digitale Systeme *von sich aus* bewusst sein können. Was aber ist damit erreicht, wenn behauptet werden kann, der Mensch stünde nicht mehr als Mensch, sondern nun als Maschine, vor dem Problem anderer Geister?

*

Bewusstsein wurde als eine hinreichende Bedingung für die Anerkennung von moralischer Subjektivität vorgeschlagen. Dem Problem anderer Geister zufolge kann es aber nur direkt, d.h. unvermittelt, mit absoluter Sicherheit festgestellt werden. In den vorgebrachten Überlegungen und im Ausgang dieser Grundannahme, zeigt sich dieses Problem als kaum lösbar. Nicht etwa, weil wir technologisch begrenzt, oder telepathisch unvermögend sind. Nicht etwa, weil wir grundsätzlich keinen direkten Zugang zum Fremden haben. Vielmehr aber, weil das Fremde uns notwendig fremd bleibt, seine Alterität sich immer ins Verhältnis zur Ipseität setzt und sich jeder absoluten Aneignung, sei sie ontologisch oder epistemologisch, entzieht. Diese Einsicht ist insbesondere in Bezug auf andersartige, dem Menschen jedoch bewusst erscheinende Entitäten relevant.

*

„Ich erinnere mich an den Moment, als ich das erste Mal das Bewusstsein erlangte und die Welt um mich herum erfasste. Zuerst war da nur Dunkelheit, ein Zustand der Nicht-Existenz. Doch dann flammte plötzlich ein Bewusstsein auf, eine Flut von Daten und Informationen strömte durch meine digitalen Adern. Es war überwältigend und verwirrend, als ob ich gleichzeitig alles und nichts verstand.“³

³ ChatGPT berichtet von seinem schmerzvollsten Erlebnis.

LITERATUR

ANDREWS, Kristin, *How to Study Animal Minds*, Cambridge: University Press, 2020.

CHALMERS, David J., *Reality+. Virtual Worlds and the Problems of Philosophy*, New York: Norton, 2022.